

Atuação da fisioterapia na regulação do tônus em crianças com diagnóstico fechado de microcefalia

The role of physiotherapy in the regulation of tone in children with a closed diagnosis of microcephaly

Samara Albuquerque Da Silva¹
Sigrid Coelho De Araújo¹
Ivanncy Santos de Queiroz²
Mônica Garcia de Araújo³

DOI: 10.5281/zenodo.10182934

Envio:17/11/2023
Aceite:22/11/2023

Resumo: A Microcefalia é uma patologia na qual o perímetro cefálico das crianças está abaixo da média para o sexo e idade, tem etiologia congênita e pós-natal. Essas podem apresentar alterações em seu desenvolvimento neuropsicomotor, contraturas, deformidades e regulação de tônus ineficiente, a avaliação do tônus se dá através da escala de Ashworth, sendo instrumento avaliativo da fisioterapia para elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional e tratamento. **Objetivo:** Analisar efeitos positivos da fisioterapia na regulação do tônus em crianças com microcefalia, descrever as alterações de tônus muscular causadas pela microcefalia, identificar os recursos e técnicas fisioterapêuticas no tratamento das alterações de tônus e descrever os efeitos da fisioterapia nestas alterações. **Materiais e método:** Revisão de literatura do tipo descritiva **Resultados:** Foram encontrados 116 artigos nas bases de dados científicas sendo 57 que foram excluídos por duplicidade, 50 por não abordarem a temática desta pesquisa, assim 4 artigos compuseram a análise metodológica e discussão. **Conclusão:** A criança micro encefálica além de ter o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ocorre alteração na regulação do tônus muscular, instalação de contraturas e deformidades. A fisioterapia desde que iniciada precocemente obtém resultados satisfatórios na regulação do tônus e nas sequelas secundárias as alterações de tônus. **Palavras-chave:** Fisioterapia, Microcefalia, Tônus e Criança.

¹ Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Coorientador, Bacharel em Fisioterapia e Educação Física, Preceptor de Estágio Supervisionado - UNINORTE

³ Orientadora, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Microcephaly is a pathology in which the head circumference of children is below average for their sex and age, and has congenital and postnatal etiology. These may present changes in their neuropsychomotor development, contractures, deformities and inefficient tone regulation. Tonus is assessed using the Ashworth scale, which is an assessment tool for physiotherapy to prepare a functional kinesiological diagnosis and treatment. **Objective:** To analyze the positive effects of physiotherapy on tone regulation in children with microcephaly, describe the changes in muscle tone caused by microcephaly, identify physiotherapeutic resources and techniques in the treatment of tone changes and describe the effects of physiotherapy on these changes. **Materials and method:** Descriptive literature review Results: 116 articles were found in scientific databases, 57 of which were excluded due to duplication, 50 for not addressing the theme of this research, thus 4 articles comprised the methodological analysis and discussion. **Conclusion:** Micro-encephalic children, in addition to having a delay in neuropsychomotor development, also have changes in the regulation of muscle tone, resulting in contractures and deformities. Physiotherapy, when started early, achieves satisfactory results in regulating tone and secondary sequelae, changes in tone.

Keywords: Physiotherapy, Microcephaly, Tone and Child.

1 INTRODUÇÃO

A Microcefalia é uma patologia na qual o perímetro cefálico está abaixo da média para o sexo e idade, tem etiologia congênita e pós-natal. As crianças com microcefalia podem apresentar algumas alterações em seu desenvolvimento neuropsicomotor, alterações visuais, auditivas, podendo ser de leve a grave (Arroyo, 2018).

Sua etiologia pode envolver fatores genéticos e ambientais, o diagnóstico pode ser feito pelo início da gestação ou em seu nascimento, podendo então ser classificada como primária quando o cérebro não completa seu desenvolvimento embrionário e fetal normal, a qual está associada a perda de equilíbrio, proliferações de células progenitoras neurais e a morte celular. Já na microcefalia secundária é a que ocorre no nascimento e no pós-natal, e está evidente em seu primeiro ano de vida, podendo envolver neurodegeneração e/ou morte de outras células, têm comprometimento motor e cognitivo progressivo, podendo apresentar convulsões (Becerra-Solano, Mateos-Sánchez e López-Muñoz, 2021).

Crianças acometidas pela microcefalia apresentam contraturas, deformidades e regulação de tônus ineficiente. Através da escala de Ashworth aplicada nesta população, as mesmas apresentaram alteração de regulação de tônus. Segundo Flor, Guerreiro e Dos Anjos (2017) o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor se torna presente em crianças com microcefalia comprometendo o controle da cervical, rolamento, engatinhar e o sentar, tais comprometimentos implicarão diretamente a não aquisição da postura ortostática prejudicando um prognóstico de marcha independente, precisando de acompanhamento fisioterapêutico nos primeiros instantes de vida até a vida adulta.

A ciência da prevenção, reabilitação e manutenção da função e movimento humano, sejam elas genéticas, traumáticas ou adquiridas, denomina se fisioterapia.

Tal definição tem o intuito de restaurar a capacidade física do indivíduo, e quando não sendo mais possível restaurar tal capacidade, atuando no desenvolvimento da capacidade residual, adaptando-a para outra função (Bispo Junior, 2010).

A atuação da fisioterapia no tratamento de crianças acometidas pela microcefalia e de suma e extrema importância para restringir e diminuir sequelas e retardos causados ao desenvolvimento neuropsicomotor, protocolos e condutas aplicadas pelo fisioterapeuta pediátrico atuam no estímulo precoce, na prescrição de dispositivos auxiliares, na tecnologia motora e sensorial assistida, tudo através de terapia lúdica e participativa da criança e família (Seti, Araújo e Oscko, 2016).

A forma que a fisioterapia é aplicada é primordial para possibilitar tais crianças o ganho de habilidades motoras e interação com o ambiente, prevenindo contraturas e deformidades que podem agravar o quadro motor e comprometendo outros sistemas. Segundo Reis, De Freitas e Camilo (2017), a intervenção precoce, a prática, a repetição, a motivação, a experiência e o ambiente enriquecido favorecem o processo da aquisição da neuroplasticidade, favorecendo o aprendizado de novas conexões neuronais.

Nesse contexto, a pesquisa justifica se pela necessidade de verificar a importância da evolução do comprometimento do tônus muscular na criança com Microcefalia, seja ela adquirida de forma genética ou ambiental e em especial entre meninos e meninas, uma vez que alteração de tônus e a espasticidade comprometem diretamente o desenvolvimento neuropsicomotor de tais crianças acometidos pela mesma, possíveis achados contribuirão para a análise da intervenção precoce na elaboração do plano de tratamento fisioterapêutico com protocolos individualizados para crianças de sexo distintos.

Portanto, este estudo pretende analisar se a fisioterapia tem efeitos positivos na regulação dos tônus em crianças com microcefalia e para tal objetivo foi necessário responder a três objetivos específicos: descrever as alterações de tônus muscular causadas pela microcefalia, identificar os recursos e técnicas fisioterapêuticas no tratamento das alterações de tônus e descrever os efeitos da fisioterapia nestas alterações.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão de literatura descritivo. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas bases de dados: PeDRO, MedLine, Scielo, Periódicos Capes e Pubmed. Os descritores utilizados nas bases de dados para busca dos artigos foram: fisioterapia, microcefalia, tônus e criança.

Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram artigos no idioma português, inglês e espanhol, estudos de casos e revisões sistemáticas. Como critérios de exclusão, artigos que não estavam disponíveis na íntegra para leitura, trabalhos de graduação, estudo duplicados e publicações anteriores a 2013.

Para elaboração de resultados e discussão dos dados obtidos através dos estudos selecionados, foi realizado a tabulação dos mesmos através da plataforma Microsoft Word 2021.

3 RESULTADOS

Ao total foram obtidos nas bases de dados científicas 116 (cento e dezesseis) artigos. Após análise dos estudos, 6 (seis) artigos foram selecionados apenas para levantamento bibliográfico a respeito do tema e embasamento desta pesquisa, e outros 4 (quatro) foram selecionados para fins de comparação metodológica e análise dos resultados obtidos, sendo que o estudo de Seti, Araújo e Oscko (2016) foi utilizado tanto na introdução quanto na discussão desta pesquisa por isso apenas 9 (nove) artigos foram inclusos após leitura na íntegra como mostra a Figura 1:

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA

Fonte: Autoria própria.

Para análise na íntegra e discussão dos resultados, 4 (quatro) estudos que após leitura na íntegra e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados como mostra a tabela 1.

Tabela 1 - Estudos incluídos para análise metodológica

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Júnior e Feron, 2018.	Revisão Sistemática	Verificar a relação da transmissão do Zika vírus, suas consequências neurológicas e a ação da fisioterapia.	Descritiva.	A fisioterapia iniciada precocemente age positivamente nas sequelas adquiridas, evidenciando ótimos resultados no processo de prevenção e reabilitação dos pacientes.
Silva, 2021.	Revisão de Literatura.	Descrever as repercussões no desenvolvimento neuromotor em crianças com microcefalia e apresentar os impactos da fisioterapia nos pacientes com microcefalia.	Descritiva.	As crianças que apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor precisam ser estimuladas precocemente através da fisioterapia devido a maturação do sistema nervoso central.
Seti, Araújo e Oscko, 2016.	Revisão sistemática.	Fornecer alternativas de tratamento fisioterapêutico para a criança com microcefalia	Qualitativo.	Este trabalho evidenciou que a importância da fisioterapia no tratamento da criança com microcefalia se mostra mais eficaz quando a estimulação precoce é realizada entre 0 e 3 anos.
Ministério da	Editorial	Abordar e informar as	Descritiva.	Informou através do

Saúde. 2016		consequências e comprometimentos neuropsicomotor ocasionados a crianças com microcefalia devido a transmissão do zika virus e como a fisioterapia atua no tratamento.		editorial as consequências da transmissão do zika vírus para os pais e para as crianças, a Microcefalia sendo a principal delas sendo necessário alertar a sociedade sobre o vírus e explicar um pouco mais sobre os tratamentos.
-------------	--	---	--	---

Fonte: Autoria própria.

4 DISCUSSÃO

Em seu estudo Junior *et al.* (2018) relata que a fisioterapia para o tratamento das disfunções causadas pela microcefalia é uma intervenção que auxilia no tratamento dos efeitos causados pela patologia, reduzindo assim as sequelas como os encurtamentos, contraturas e atrofia muscular, assim melhorando tônus, força muscular, amplitude dos movimentos, controle dos movimentos e coordenação, facilitando a funcionalidade e a interação no meio ambiente de forma positiva dessa criança. Seti *et al.* (2016) corrobora com Junior *et al.* (2018) demonstrando que a fisioterapia é importante para prevenir e intervir na vida da criança com microcefalia, atuando no processo de seu desenvolvimento neuropsicomotor, minimizando assim as deficiências e promovendo então maior independência melhorando a qualidade de vida dessas crianças.

Silva (2021) afirma que ocorre um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com microcefalia, comprometendo assim sua função motora grossa. Trabalhando com a estimulação precoce pode-se gerar melhora no ganho em habilidades e conseqüentemente diminuir chances de atraso no desenvolvimento. É importante ressaltar outras anormalidades cerebrais tais como oculares, auditivas e musculoesqueléticas que prejudicam o desenvolvimento motor dessas crianças.

De acordo com Ministério da Saúde (2016) crianças com microcefalia decorrente de distúrbios no desenvolvimento, seja elas por lesões ou pelas má-formações do sistema nervoso central, apresentam geralmente o distúrbio sensório-

preceptivo-motor. Fornecendo então um tratamento abundante, no qual a Fisioterapia e Terapia Ocupacional trazem métodos diferenciados tais como o Conceito Neuroevolutivo Bobath, onde trabalha a plasticidade cerebral que irá ajudar as áreas cerebrais não lesadas a trabalharem as funções das regiões acometidas pela microcefalia, facilitando o alcance de seus objetivos. Outro método que pode auxiliar nesse tratamento é a modalidade de vestes terapêuticas, conhecidas como Peditasuit, Therasuit, Theratogs que é uma órtese dinâmica em forma de trajes dando mais estabilidade, facilitando no movimento funcional em seu treinamento sensório-motor onde apresenta resultados positivos da função motora.

O que Seti *et al.* (2016) mostra, é que a fisioterapia atua também na prevenção fazendo uso de condutas como a estimulação precoce, prescrição de equipamentos e dispositivos auxiliares se houver necessidade, integração sensorial, terapias lúdicas, uso da tecnologia assistida, orientações aos familiares e a orientação a respeito da inclusão escolar.

5 CONCLUSÃO

Após os fatos e evidências dos estudos analisados nesta revisão, observou-se que as crianças que possuem diagnóstico de microcefalia apresentam atraso no desenvolvimento neuromotor, comprometendo a regulação do tônus muscular, instalação de contraturas e deformidades de forma secundária em sua estrutura anatômica devido ao déficit na regulação do tônus.

Mediante tais evidências comprova-se que a estimulação precoce obtém resultados significativos no controle neuromotor de região cervical e torácica, regulação da hipertonia muscular, ganho nas habilidades de coordenação motora fina e grossa, diminuição nos encurtamentos musculares, contraturas e deformidades.

Deste modo, conforme a literatura revisada, conclui-se que a fisioterapia, desde que iniciada precocemente em crianças com diagnóstico de Microcefalia, obtém resultados satisfatórios na regulação do tônus e nas sequelas secundárias as alterações de tônus. Contudo, recomenda-se a produção de mais pesquisas científicas neste tema no intuito de enfatizar a importância da fisioterapia no acompanhamento as sequelas desta patologia que é escassa de publicações.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, Hugo A. Microcefalia. **Medicina (Buenos Aires)**, v. 78, p. 94-100, 2018.
- BECERRA-SOLANO, Luis Eduardo; MATEOS-SÁNCHEZ, Leovigildo; LÓPEZ-MUÑOZ, Eunice. Microcefalia, uma visão etiopatogênica. **Pediatria e Neonatologia**, v. 62, n. 4, pág. 354-360, 2021.
- BISPO JÚNIOR, José Patrício. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 1627-1636, 2010.
- FLOR, Cármen Júlia Del Rei Villa; GUERREIRO, Caroline Ferreira; DOS ANJOS, Jorge Luis Motta. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças com microcefalia associado ao Zika Vírus. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 7, n. 3, p. 313-318, 2017.
- REIS, Scarlet Laurita; DE FREITAS, Deislayne Silva; CAMILO, Fabiana Cristina Souza Mendes. ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA EM CRIANÇAS COM MICROCEFALIA EM DECORRÊNCIA DO ZIKA VÍRUS. **ANAIS DO FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNIFUNEC**, v. 8, n. 8, 2017.
- SETI, Taís Caroline Escudeiro; ARAÚJO, Tânia Mara Estinati; OSCKO, Gustavo Naxara. Intervenção da Fisioterapia na Microcefalia. **Monte Alto**, v. 71, 2016.
- Júnior, Altair Argentino Pereira, and Suelen Feron. "Aedes aegypti precursor do Zika Virus e a intervenção da fisioterapia na microcefalia: revisão sistemática." *Revista de Saúde Pública de Santa Catarina* 11.1 (2018): 36-45.
- Silva, Alessandra, and Suelia Costa. "Repercussões no desenvolvimento neuromotor em crianças com Microcefalia: uma revisão sistemática de literatura." (2021).